

SO`Z TURKUMLARINING ONA TILIMIZDAGI AHAMIYATI

Erkinova Munavvar Zoxidjon qizi

NamDTU qoshidagi 2-sonli Akademik litseyi

Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Slgg71099@gmail.com

Annotatsiya: Ona tili – bu milliy kimligimiz, madaniyatimiz va bilimlarimiz asosidir. Oliy ta'limda ona tilini mukammal egallash nafaqat filologiya yo'nalishidagi talabalar, balki barcha mutaxassisliklar uchun zaruriy shartdir. Ushbu maqolada Mustaqil va yordamchi so'z turkumlari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l, so'z turkumlari, sof turkiy tili, lug'aviy va grammatik ma'no, tilshunoslik, ko'makchi, yuklama.

Kirish

Mustaqil so'z turkumlari (ot, fe'l, sifat, ravish) nutqning asosiy qismlari bo'lib, ularni to'g'ri qo'llash oliy ta'limda muvaffaqiyatli o'qish, tadqiqot olib borish va kasbiy kommunikatsiya qobiliyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tilimizdagi barcha so'zlar sof turkiy tili so'zlari emas, uning tarkibida arab, fors, tojik, rus va boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar ham bor. Dunyodagi barcha tillar lug'at boyiligida ham boshqa tillarda o'zlashgan so'zlar bo'ladi. O'zbek xalqi, ma'lumki, eng qadimgi turkiy urug' va qabilalardan o'sib chiqqan, demak, uning tili ham shu urug' va qabilalar tili negizida rivoj topgan. Markaziy Osiyodagi turli tarixiy va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, xususan, arablar, mo'g'ullar va ruslar istilosi, qardosh qozoq, qirg'iz, turkman, tojik xalqlari bilan qo'shnichilik munosabatlari ham o'zbek tili taraqqiyotiga jiddiy ta'sir o'tkazgan, bunda, ayniqsa, turkiyarab, o'zbek-arab, o'zbek-tojik, o'zbek-qozoq, o'zbek-qirg'iz va o'zbek-turkman bilingvizmi kabi omillarning roli katta bo'lgan

Soʻzlarning lugʻaviy va grammatik maʼno jihatdan oʻxshashligiga koʻra ayrim leksik -grammatik guruhlariga ajratilish soʻz turkumlari deyiladi. Soʻzlarni turkumlarga ajratishda ularning grammatik maʼno-lari bilan bir qatorda, lugʻaviy maʼnosi ham asosiy belgilardan hisoblanadi. Ham grammatik, ham leksik maʼnolarga ega boʻlib, gapda mustaqil sintaktik boʻlak sifatida ishtirok etadigan soʻzlar mustaqil soʻzlar deyiladi. Mustaqil soʻzlarga: ot, sifat, son, olmosh, feʼl, ravish kiradi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, tilimizdagi baʼzi mustaqil soʻzlar ham nutq jarayonida oʻzining mustaqil lugʻaviy maʼnosini yoʻqotib, grammatik maʼno ifodalashga xoslangan holda, yordamchi soʻz vazifasiga oʻtishi mumkin. Bu hodisa tilshunoslikda grammatikalizatsiya deb yuritiladi. Masalan: koʻrib qolmoq, bilib olmoq, xafta ichi kabi birikmalardagi qol, ol, ich soʻzlari oʻzining mustaqil lugʻaviy maʼnosini yoʻqotgan holda yordamchi soʻz sifatida qoʻllangan. Mustaqil leksik maʼnoga ega boʻlmaydigan, gap boʻlagi vazifasini bajara olmaydigan, biroq soʻz va gaplarni oʻzaro bogʻlash yoki ularga qoʻshimcha maʼno nozikligi kiritish (yuklash) uchun xizmat qiladigan soʻzlar yordamchi soʻzlar deyiladi.

Yordamchi soʻzlar umumiy vazifalarga koʻra uch turli boʻladi:

1. koʻmakchi;
- 2) bogʻlovchi;
- 3) yuklama.

Undov, taqlid va modal soʻzlar esa, yordamchi soʻzlarning alohida guruhini tashkil etadi. Chunki undov va taqlid soʻzlar gap boʻlagi sifatida ham, mustaqil soʻz-gap sifatida ham qoʻllanadi. Ayni paytda mustaqil soʻzlarning yasalishida ham ishtirok eta oladi. Biroq bu soʻzlar harakat va hodisaning atamasi boʻla olmasligi, yaʼni lugʻaviy maʼno ifoda eta olmasligi bilan yordamchi soʻzlarga oʻxshashdir. Shuning uchun ham undov, taqlid, modal soʻzlarning har biri oʻziga xos xususiyatlari bilan alohida -alohida turkumni tashkil etadi.

Ko'rinadiki, so'zlarni turkumlarga ajratishda, birinchidan, lug'aviy ma'no, ikkinchidan, morfologik shakl, uchinchidan, biror sintaktik vazifa bajarish xususiyati, to'rtinchidan, qo'llanish qurshovi (distributsiyasi) e'tiboridan kelib chiqiladi. Shunga ko'ra so'zlarning hozirgi o'zbek tilidagiturkumlari:

- 1) ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish kabi mustaqil so'zlar;
- 2) ko'makchi, bog'lovchi, yuklama kabi yordamchi so'zlar;
- 3) modal so'zlar, taqlid so'zlar, undov so'zlar kabi alohida yordamchi so'zlar guruhidan iborat.

So'z turkumlari Gramatikaning morfologiya bo'limida o'rganiladi. Hozirgi kunda maktab darsliklari o'zgartirildi. Asosan, darslik o'quvchilarning fikr yuritishi uchun barcha mashqlar moslashtirilgan. Bugungi kunda jahon davlatlaridagi barcha darslar o'quvchilarning tafakkur qilishi asosida tashkil qilinadi. Bugungi kunda texnika-texnologiya rivojlanishi yosh avlodning fikrlash qobiliyatiga ham ta'sir qilmoqda. Avallari biror ma'lumotni toppish uchn qancha narsa o'qish kerak edi, hozir esa qidiruv tugmasi orqali barchasiga yechim topilyapti.

Afsuski, bolalarning ko'pchilik qismi telefon yoki turli xil o'yinlarga qaram bo'lib qolyapti. Bu esa darsni tashkil qilishni o'quvchilarni qiziqтира oladigan darajada tashkil qilishni talab qiladi. O'zbek tili nihoyatda boy til hisoblanadi. Buni Alisher Navoiy bobomiz o'zining shoh asari bo'lmish "Xamsa" asarini turkiy ya'ni o'zbek tilida yozishi bilan isbotlab bergan. O'zbek tili so'z turkumlari uchta katta guruhga ajratiladi. Birinchisi mustaqil so'z turkumlari bo'lib, u o'z ichiga ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l so'z turkumlarini oladi. Ikkinchi so'z turkumlari yordamchi so'z turkumlari bo'lib, u o'z ichiga ko'makchi, yuklama, bog'lovchilarni oladi. Uchinchi so'z turkumlari alohida olingan so'zlar bo'lib, u o'z ichiga taqlid so'zlar, modal so'zlar, undov so'zlarni oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Ш. Шоабдуракмонов, М.Асльарова, А.Кожиев, И.Расулов, , Х.Дониёров
Козирги ьзбек адабий тили. 1-льисм .Т., «Нльитувчи» 1980.

2.У. Турсунов, Ж. Мухторов, Ш. Раќматуллаев Ќозирги њзбек адабий тили. Т., «Њљитувчи» 1992.

3.N.Mahmudov, A.Nurmonov,A.Sobirov, D.Nabiyeva, A.Mirzaahme-dov Ona tili. Umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Т., «Ma'naviyat» 2005